

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

доц. Г.Турдиева, доц. М.Абишов, студент 2 курса Т.Аметов

(кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»)

Каракалпакский государственный университет

gulaidatirdieva@yandex.com, ametovt85@gmail.com

Аннотация: В данной статье делается акцент на том, что для принятия управленческих решений банкам и хозяйствующим субъектам необходимо проанализировать возможности решения налоговых последствий и связанных с ними работ по ведению своей деятельности, причина в том, что налог на прибыль, уплачиваемый коммерческими банками, имеет достаточное значение с научной точки зрения для улучшения их прямого воздействия на их экономическую деятельность.

Ключевые слова: Факторы, влияющие на размер доходов коммерческих банков, прибыль коммерческих банков, анализ финансовых результатов банков, база и сумма налога на прибыль.

В условиях, когда экономика страны еще не вступила в стадию устойчивого развития, реформирование банковской системы не завершено, обеспечение доверия к банковской системе путем защиты интересов клиентов является одной из основных задач Центрального банка. Поэтому в таких государствах Центральный банк в целях обеспечения текущей ликвидности коммерческих банков применяет коэффициент текущей ликвидности, который носит директивный характер[1].

На величину прибыли коммерческого банка влияют следующие факторы[2]:

- соотношение доходов и расходов банка;
- среднее значение процентной ставки по кредитам;

- изменение объема кредитных и депозитных операций;
- средняя доходность по активным операциям;
- размер дохода и доля дохода;
- размер капитала банка;
- структура кредитного портфеля;
- расходы на обслуживание депозитов

Первые 5 факторов влияют на величину балансовой прибыли, 6-на стабильность, 7 и 8-на повышение качества прибыльности банковских операций. Управление прибылью банка можно разделить на следующие основные группы:

- определение банковских подразделений, участвующих в процессе управления прибылью;
- планирование доходов, расходов и прибыли банка;
- применение методов оценки степени прибыльности банка;
- определение существующих методов регулирования прибыли.

В управлении прибылью банка участвуют различные его отделы, в частности, органы управления, департаменты, управления и отделы. При этом функциональными подразделениями являются отделы и управления, участвующие в осуществлении активных и пассивных операций Банка. В их функции по управлению прибылью входит оценка и анализ рентабельности, контроль доходности по фрагментарным контрактам.

Во-вторых, другие отделы кредитного учреждения. В их функции входит составление плана доходов и расходов, анализ и оценка уровня прибыли банка, разработка рекомендаций о достаточности величины процентной маржи и др. Участником управления прибылью является третье подразделение банка-бухгалтерия. Объектом анализа финансовых результатов банка является его коммерческая деятельность, субъектом-непосредственно сам банк.

Прибыль, получаемая коммерческим банком, является материальным

поводом для определения и функционализмами его дальнейшего положения на банковском рынке. Объем доходов, оставшихся после выплаты дивидендов и налогов, должен быть достаточным для поддержания капитала банка и создания необходимых резервов[3].

Таблица-1

Анализ годовой чистой прибыли «Qishloq qurilish bank» [4]

№	Показатель	2022	2023	Изменение	
				млн. сум	%
1	Общая чистая прибыль(убыток)«Qishloq qurilish bank»	14816,3	20708,1	5891,8	139,7
2	В том числе и в Республике Каракалпакстан	7567,0	2311,5	-5255,5	30,5

Как видно из таблицы 1, годовая прибыль банка в 2023 году увеличилась почти на 39,7% по сравнению с 2022 годом. Однако в Республике Каракалпакстан он сократился на 5 млрд. 255 млн. сумов. Основной причиной снижения показателя по Республике Каракалпакстан является осуществление изменений в управлении банков.

2-таблица

Анализ нераспределенной прибыли «Qishloq qurilish bank» [4]

№	Показатели	2022	2023	Изменение	
				млн. сум	%
1	Нераспределенная прибыль «Qishloq qurilish bank»	319424,0	471854,2	152430,2	147,7
2	В том числе в Республике	3,761	12,4	8,7	335,1

	Каракалпакстан				
--	----------------	--	--	--	--

Нераспределенная прибыль «Qishloq qurilish bank» в 2023 году составит 471 854,2 млн. 152430,2 млн. сумов по сравнению с прошлым годом. увеличилось на рубль. На величину прибыли коммерческих банков может влиять множество факторов, в частности, внешние и внутренние факторы. К внешним факторам можно отнести изменение курса иностранной, национальной валюты, изменение Центральным банком ставки рефинансирования, величины обязательных резервов, налоговое законодательство, изменение полезности ценных бумаг страны, политическая ситуация в стране, конкуренция на рынке банковских услуг и другие факторы[6].

На базу и сумму налога на прибыль влияют следующие факторы: чистые процентные доходы, процентные расходы, доходы, расходы, доходы и расходы от оказания финансовых услуг, непредвиденные прибыли и убытки, ставка налога на прибыль за отчетный период.

Разделив вышеперечисленные факторы на две группы, считаем их подходящими для целей расчета влияния на налог на прибыль. Факторы первой группы будут факторами, положительно влияющими на сумму налога на прибыль, а факторы второй группы будут факторами, отрицательно влияющими на нее. Например, увеличение чистого процентного дохода по сравнению с предыдущим годом приведет к увеличению суммы налога на прибыль при условии, что другие факторы останутся неизменными. При показателе процентных расходов вышеуказанное условие приводит к уменьшению суммы налога на прибыль.

3-таблица

**Анализ налога на прибыль «Qishloq qurilish bank» в Республике
Каракалпакстан[4]**

№	Наименование показателей	2022	2023	изменение	В процентах
		тыс.сум	тыс.сум	тыс.сум	%
1	Чистый процентный доход	19211220,82	8804544,25	10406676,57	45,8
2	Резерв на возможные убытки по кредитам	-7109737,51	-2424915,60	-4684821,91	34,1
3	Чистый процентный доход (убыток), остающийся после вычета резерва убытков, которые могут быть понесены по кредитам	12101483,31	6379628,64	5721854,67	52,7
4	Прибыль, остающаяся после вычета расходов по операциям в иностранной валюте	579588,64	356 854,06	11744629,26	61,6
5	Беспроцентный доход - беспроцентный расход	6711316,75	6006453,24	6095030,07	89,5
6	Операционная прибыль, остающаяся после вычета прочих операционных расходов	11391161,66	2887648,97	9213834,34	25,3
7	Чистый доход банка (1q+3q+.....+6q)	30783550,36	15630584,91	-3529101,60	50,8
8	Расходы, относящиеся к отчетному периоду	23216351,01	13318998,11	-1217514,80	57,4
9	Прибыль (убыток) до уплаты налога на	7567199,35	2311586,80	9789896,51	30,5

	прибыль (7q-8q)				
10	Расход на налог на прибыль (20%)	1513439,87	462317,36	11639165,95	30,5
11	Прибыль(убыток) относящиеся к отчетному периоду	6053 759,48	1849269,44	10252213,87	30,5

Из данных перечня 10 можно сделать вывод, что в 2023 году сумма налога на прибыль банка по сравнению с 2022 годом увеличилась на 130,5 процента, то есть на 10252213,87 тысячи рублей. На такое изменение повлияло увеличение процентных доходов и доходов от операций в иностранной валюте в качестве банковской налоговой базы. По сравнению с 2021 годом сумма налога на прибыль банка увеличилась на 30,5% и составила 11639165,95 тыс. сум. В то время как на изменение суммы налога на прибыль в 2023 году по сравнению с 2022 годом повлияло уменьшение налоговой базы, основная причина заключалась в том, что ставка налога оставалась стабильной на уровне 20 процентов. Расчет факторов, влияющих на изменение суммы налога на прибыль, методом цепочки будет выглядеть следующим образом:

4-таблица

Расчет факторов, влияющих на изменение суммы налога на прибыль (в тыс. сумах), методом цепочки[2]

№	Изменения	Факторы		Сумма налога на прибыль	Изменение суммы налога на прибыль	
		Сумма налогооблагаемой прибыли (STF)	Ставка налога на прибыль (SS)		Воздействие отдельных факторов	Расчет изменений

1	2016	5067631,5	15	760144,73	x	x
2	2019	5751708,4	22	862756,26	STF	102611,5
3	2022	6053759,48	20	908063,92	SS	45307,66

Из данных перечня 4 видно, что в 2022 году по сравнению с 2019 годом сумма налога на прибыль увеличилась на 45 307,66 тыс. сумов. На это изменение повлияли два фактора: сумма налогооблагаемой прибыли и изменение налоговых ставок. Таким образом, увеличение суммы налогооблагаемой базы на 908063,92 тыс. сумов привело к увеличению суммы налога на прибыль на 45307,66 тыс. сумов. Увеличение налоговой ставки на 7 процентов привело к увеличению суммы налога на прибыль на 102611,5 тыс. сумов. Сумма налога на прибыль под влиянием двух факторов по сравнению с предыдущим годом $(908063,92 - 862756,26) = 45307,66$ увеличилось на тысячу рублей.

На снижение «базы налогооблагаемой прибыли» сельского строительного банка (инвестиции, ориентированные на экологию) могут повлиять расчетные инвестиции, но с учетом других факторов регрессионный анализ мы можем увидеть в следующем списке.

Основываясь на приведенных в списке 5 факторах, мы получили следующие факторы, когда проанализировали факторы, влияющие на налог на прибыль банка, только в виде доходов.

5-таблица

Факторы, влияющие на изменение налога на прибыль «Qishloq qurilish bank» Республики Узбекистан[4]

Год	X1 Процентный доход	X2 Операционный доход	X3 Прибыль до уплаты налога	X4 Сумма уплаченного налога	Y Чистая прибыль
2011	43745689	13 969 539	6 927 118	1912972	5014146

2012	68320547	55875822	7643119	3364505	4278614
2013	103391831	84126738	8426764	2323891	6102873
2014	160411438	104682265	11621132	3777320	7843812
2015	243997694	143823579	25348682	3528502	21820180
2016	296298734	185285105	33560517	9482180	24076337
2017	363251805	215376565	33938636	9431235	24507401
2018	447756159	230095313	18905900	5806092	13099818
2019	689754471	390013571	119117648	33676347	85441301
2020	1125191000	515145000	177255000	35400000	141855000
2021	1415992000	483864000	120372000	38592000	81780000
2022	1901717000	141092000	14816000	1564000	13372000

Заклучение	
<i>Регрессионная статистика</i>	
Многозначный R	0,999999998
R-квадрат	0,999999997
Нормативный R-квадрат	0,999999994
Стандартные недочеты	3334,867736

Поскольку наш R-квадрат близок к 1 в регрессионном анализе, мы можем видеть неразрывную связь между этими факторами. Эта связь носит следующий характер.

	<i>Коэффициенты</i>	<i>Стандартные недочеты</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-значение</i>	<i>Ниже 95%</i>	<i>Выше 95%</i>	<i>Ниже 95,0%</i>	<i>Выше 95,0%</i>

Y	- 1948743 7,4	- 2889161, 663	- 6,745014 53	0,00 0517 556	- 265569 61,31	- 124179 13,49	- 265569 61,31	- 124179 13
X 1	3,16655 E-05	5,70484 E-06	5,550630 95	0,00 1445 255	1,77062 E-05	4,56247 E-05	1,77062 E-05	4,5625 E-05
X 2	- 0,00042 2022	4,67637 E-05	- 9,024568 74	0,00 0103 666	- 0,00053 6449	- 0,00030 7595	- 0,00053 6449	- 0,00030 76
X 3	1,00052 365	8,24088 E-05	12140,98 12	2,10 757 E-23	1,00032 2003	1,00072 5297	1,00032 2003	1,00072 53
X 4	- 1,00009 7784	0,000320 402	- 3121,379 72	7,29 833 E-20	- 1,00088 1781	- 0,99931 3788	- 1,00088 1781	- 0,99931 38

Если значение P равно или меньше 0, 0005 в течение многих лет, то мы можем видеть, что эти факторы находятся в тесной связи, из коэффициентов мы можем видеть, что они положительно влияют на наш процентный доход мы решили, что значение коэффициентов является правильным значением. Мы можем рассматривать операционный доход как обратную зависимость, причина которой указана в обратной манере.

В целом, мы видим, что коммерческие банки могут управлять внутренними факторами, связанными с размером прибыли, прежде всего активами и пассивами банка. Подводя итог, можно сказать, что факторы, влияющие на размер доходов коммерческих банков, многогранны, и глубокий анализ механизма их влияния и разработка мер по сдерживанию его негативного влияния, с точки зрения обеспечения финансовой устойчивости банков, имеют большое практическое значение.

Использованные литературы :

1. Батракова Л.Г Экономический анализ деятельности коммерческого банка М: Логос 2005, стр 320,
2. В.О. Otajonov, G.B. Bababekova, I.S. Musaxonzoda. «Banklarda iqtisodiy tahlil» T.: «IQTISODIYOT», 2020. 118 стр.
3. Norbekov D.E. A.N.Torayev, Sh.Sh. Rahmanov «Moliyaviy hisobning xalqaro standartlari» Oquv qo'llanma, T «Iqtisod -Moliya» 2019, 332 стр
4. Отчет о финансовой деятельности «Qishloq qurilish bank» (2011-2023 годы).
5. IAS-12 «Income Taxes», БҲХС «Фойдадан солиқ».
6. Turdieva G.O., Turdieva G.O. Buxgalteriya esabiniń xaliq araliq modelleri hám saliq esabiniń rawajlaniw basqishlarin izertlew <https://doi.org/10.5281/zenodo.7790704>

